

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ НА УРОКАХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Акбархаджаева Феруза Абдуганиевна-

*Старший преподаватель кафедры Узбекского
языка и литературы Ташкентского педиатрического
медицинского института. Sherzod_@bk.ru*

Аннотация: *Рассмотрены преимущества использования компьютерных программ над традиционными методами обучения, функциональные возможности электронных образовательных ресурсов, особенности применения информационно-коммуникационных технологий на уроках латинского языка в медицинском вузе.*

Ключевые слова: *информационные технологии, компьютерное обучение, проверка знаний, урок, электронный текст.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kompyuter dasturlarini qo'llashning an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan afzalliklari, elektron ta'lim resurslarining funksionalligi, tibbiyot oliygothlarida lotin tili darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi.*

Kalit so'zlar: *axborot texnologiyalari, kompyuterni o'rganish, bilimlarni tekshirish, dars, elektron matn.*

Annotation: *The advantages of using computer programs over traditional teaching methods, the functionality of electronic educational resources, the features of the use of information and communication technologies in Latin lessons at a medical university are considered.*

Key words: *an information technology, computer education, examinations, a lesson, the electronic text.*

Современность предъявляет все более высокие требования к обучению латинскому языку в медицинском вузе. Объемы информации растут, и часто

традиционные способы ее передачи, хранения и обработки оказываются неэффективными. Разрабатываются пути повышения результативности общего образования, вкладываются большие средства в разработку и внедрение новых информационных технологий. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках латинского языка в медицинском вузе прежде всего позволяет активизировать задачу формирования навыков самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых [1].

Проводимые психолого-педагогические исследования, среди которых можно выделить работы Я.А.Ваграменко, А.А.Кузнецова, Е.И.Машбиц, Е.С.Полат, В.В.Рубцова, Б.К.Тихомирова, говорят о большом потенциале использования методики обучения, основанной на применении ИКТ.[1]. Применение данной методики обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, адаптацию к способностям, интересам и возможностям обучаемых, развивает их творческую деятельность и самостоятельность, открывает доступ к новым источникам знаний и информации. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют развивать различные виды речевой деятельности и использовать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия.

Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал. Действительно, использование мультимедиа позволяет заинтересовать каждого студента-медика, насытить урок разнообразными материалами, расширяет возможности варьирования различных форм воздействия и работы, делая урок ярче и насыщеннее. Особая роль принадлежит, конечно, визуальным материалам — фото, плакатам, видеофрагментам, анимациям и т.п. Однако для эффективного внедрения данного вида обучения в систему предметного среднего образования необходимо соблюдение ряда педагогических и психологических условий.

В настоящее время меняется принцип отображения информации, представленной в виде текста. Линейный принцип представления такого рода информации уступает место «клиповому принципу», фрагментарному, образному предъявлению знаний, сведений и т.д. Экранно-компьютерное представление учебной информации формирует особый тип мышления [2]. Информационно-коммуникационные технологии дают возможность оперативного реагирования на быстроизменяющийся мир, что немаловажно при изучении русского языка, в частности его лексики.

Рассмотрим вопрос о функциональных возможностях электронного текста. Несомненно, возможности такого текста шире возможностей текста, хранимого на бумажном носителе. Назовем преимущества электронного носителя информации:

- возможность компактного хранения большого количества информации;
- быстрого тиражирования и распространения учебной информации;
- членения текста и его корректировки;
- использования текста несколькими независимыми пользователями;
- дополнения текста другими семиотическими системами, такими как звук и изображение.

Урок, построенный с использованием информационных технологий, позволяет реализовывать принцип дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.

Как показывает практический опыт, даже те студенты, которые на традиционном уроке чувствуют себя неуверенно или с неохотой выполняют задания, в компьютерной аудитории с удовольствием выполняют работу. Роль преподавателя здесь больше тьюторская, чем контролирующая, поэтому студент и преподаватель представляют не две противоположные стороны, а работают вместе, продвигаясь к достижению общей цели. Также можно использовать графические возможности компьютера. Это особенно важно

при ознакомлении с новой лексикой, так как изображение на мониторе позволяет ассоциировать фразу непосредственно с действием.

Компьютерная технология может осуществляться в трех вариантах:

- «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам, для решения отдельных дидактических задач);
- основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей;
- монотехнология (когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера) [3].

Использование средств мультимедиа в структуре современного урока в медицинском вузе должно быть методически обоснованным и целеустремленным. Безусловно, каждый преподаватель самостоятельно решает вопрос о необходимости работы с данной образовательной технологией.

Но и здесь мы можем выделить некоторые общие правила:

- компьютер применяется там, где есть возможность автоматизировать деятельность и сэкономить время для обработки результатов (контролирующие, тестирующие программы);
- компьютер применяется для обучения. Здесь речь идет о применении всевозможных обучающих программ, к выбору которых надо подходить очень ответственно. Не все программные продукты, производимые сейчас, имеют хорошие рекомендации. В Интернете постоянно публикуются рейтинги образовательных ресурсов, отзывы тех, кто пользовался теми или иными программными средствами. Преподаватель сам принимает решение применять или нет обучающие программы и какие именно применять;
- компьютер применяется для демонстрации учебного материала.

В соответствии с целесообразностью формируются подходы к организации мультимедийного урока:

— применение одного компьютера в классе. Как правило, он используется для демонстрации визуальных материалов при объяснении и закреплении нового материала. В комплексе с компьютером используется проекционное оборудование, а также интерактивная доска;

— работа в компьютерной аудитории. Такая форма организации урока применяется обычно для контроля знаний студентов, когда за короткое время знания большого количества студентов контролируются преподавателем. Наличие оборудования позволяет эффективно применять такие формы контроля знаний, как тестирование (при использовании программ MS WORD, Excel, Power Point), проверка знаний в режиме реального времени (такая форма работы организуется при помощи коммуникационных программ ICQ, Skype). Также возможна работа в чате и на учебном форуме.

После определения подхода к организации урока необходимо соотнести цели и формы работы с соответствующим этапом урока.

На уроках латинского языка компьютер может применяться на разных этапах урока и учебного процесса в целом:

- на этапе объяснения нового материала;
- первоначального закрепления материала;
- контроля и проверки знаний.

В системе обучения компьютер выполняет следующие функции:

— технико-педагогические (обучающие и управляющие программы, диагностирующие, моделирующие, экспертные, диалоговые, консультирующие, расчетно-логические);

— дидактические (компьютер как тренажер, репетитор, ассистент, устройство, моделирующее определенные ситуации);

— оперативного обновления учебной информации, получения оперативной информации об индивидуальных особенностях обучающихся;

— корректировки, контроля и оценки их деятельности, ее активизации и стимулирования.

Использование новых информационных технологий на различных уроках имеет преимущества перед стандартной системой обучения в следующем:

- повышается интерес, мотивация учебной деятельности;
- осуществляется дифференцированный подход;
- за один и тот же промежуток времени выполняется больший объем работы;
- облегчается процесс контроля и оценки знаний;
- развиваются навыки учебной деятельности (планирование, рефлексия, самоконтроль, взаимоконтроль).

Вид урока	Цель применения компьютера	Образовательный продукт
Форма проведения урока		

Урок контроля усвоения знаний, повторения и закрепления умений и навыков Для автоматизации процесса и экономии времени обработки данных Контролирующие и тестирующие программы Компьютерный класс, соответствующее программное обеспечение (MS Word, Excel, Power Point, а также интерактивные тесты и тренажеры)

Традиционный урок как основная организационная форма обучения оказался адекватной формой и в условиях изменения целей и ценностей образования, и в условиях технологической революции в области средств обучения, когда с бумажным учебником стали конкурировать электронные дидактические средства обучения (мультимедийные учебники, интерактивные обучающие тренажеры, электронные энциклопедии и медиатеки). Современный мультимедийный урок строится по той же структуре, что и традиционный: актуализация знаний, объяснение нового, закрепление, контроль. Используются те же методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый и др.

Таким образом, на смену традиционным технологиям обучения должны прийти новые информационные развивающие педагогические технологии. С их помощью на уроках должны реализоваться такие педагогические

ситуации, в которых деятельность преподавателя и студентов основана на использовании современных информационных технологий, и носит исследовательский, эвристический характер. Для успешного внедрения этих технологий преподаватель должен иметь навыки пользователя ПК, владеть умениями планировать структуру действий для достижения цели исходя из фиксированного набора средств; описывать объекты и явления путем построения информационных структур; проводить и организовывать поиск электронной информации; четко и однозначно формулировать проблему, задачу, мысль и др.

В настоящее время в медицинских вузах формируются условия для решения большинства из выше перечисленных проблем. Суть новых информационных технологий — обеспечение доступа преподавателя и студентов к современным электронным источникам информации, создание условий для развития способности к самообучению путем организации исследовательской творческой учебной работы учащихся направленной на интеграцию и актуализацию знаний, полученных по различным предметам.

Литература

1. Аникин П.И. Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования // Педагогика. — 2008. — № 6. — С. 22—28.
2. Диятлова Т.А. К вопросу об использовании гипертекста в энциклопедическом и информационно-развлекательном электронных изданиях // Вестник Московского Университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2008. — № 4. — С. 166—172.
3. Рафиев Ш.Д. Педагогика. Учебное пособие. СамГУ. 2000.